

**TEMA DAN AMANAT LEGENDA PERSEORANGAN DAN LEGENDA
SETEMPAT SERTA KETERKAITAN DALAM PENDIDIKAN IPS**

Nur Laili As Syifa

email: 2010128220003@mhs.ulm.ac.id

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN IPS
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2022

Abstrak

Dalam masyarakat, sebuah legenda itu cerita rakyat yang memuat peristiwa-peristiwa tertentu yang dipercaya. Legenda juga diturunkan dari generasi ke generasi lewat mulut ke mulut. Pandangan dalam legenda tidaklah sama. Legenda dapat dimaknai sebagai suatu hal yang berkaitan dengan sejarah, agama, dan sebagainya. Legenda merupakan cerita rakyat yang mirip mite artinya dianggap benar terjadi, tetapi dianggap tidak suci yang ditokohi oleh manusia dan juga oleh makhluk-makhluk gaib yang mana tempatnya berada di dunia nyata. Dalam legenda ini menjelaskan tentang tema dan amanat legenda perseorangan dan legenda setempat serta keterkaitan dalam pendidikan ips. Dalam melakukan penyusunan artikel ini menggunakan metode penelitian yaitu Studi literatur yang mana data yang didapatkan melalui jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku, serta situs google scholar. Dalam penelitian ini diharapkan dengan pengumpulan data tersebut dapat dilakukan yang bertujuan untuk karya ilmiah dan mengkaji dasar teori yang relevan yang diteliti. Sehingga mendapatkan informasi mengenai legenda perseorangan dan legenda setempat serta keterkaitan dalam pendidikan ips khusus nya yang ada di wilayah masyarakat Banjar yang berada di Kalimantan selatan.

PENDAHULUAN

Dalam beberapa definisi, Legenda merupakan jenis sastra lama yang memiliki ciri tersendiri. Pandangan para dalam menentukan ciri-ciri legenda tidaklah sama. Dari perbedaan itulah dapat ditarik unsur kesamaannya. Legenda dapat dimaknai sebagai suatu hal yang berkaitan dengan sejarah, agama, dan sebagainya. Legenda merupakan cerita rakyat yang mirip mite artinya dianggap benar terjadi, tetapi dianggap tidak suci yang ditokohi oleh manusia dan juga oleh makhluk-makhluk gaib yang mana tempatnya berada di dunia nyata. Dalam legenda berisikan pesan-pesan tertentu yang memiliki nilai agar dapat dijadikan pelajaran dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Bruvand dalam Dananjaja (1984: 67) menjelaskan bahwa legenda memiliki empat unsur yaitu: (1) legenda kegamaan (religious legends), (2) legenda alam gaib (supernatural legends), (3) legenda perseorangan (personal legends), dan (4) legenda setempat (local legends). Dalam sebuah jenis karya sastra, legenda memiliki unsur intrinsik yaitu tema dan amanat. Tema pada dasarnya merupakan gagasan, ide, atau pikiran utama yang mendasari sebuah karya sastra. Sedangkan amanat merupakan sebuah pesan yang disampaikan oleh pengarang kepada para pembacanya, baik secara tersirat maupun tersurat. (Yusuf, 1995: 19).

Secara definisi, Pendidikan IPS merupakan penyederhana atau adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu social seperti Sosiologi, Ekonomi, Geografi, Antropologi, Politik, Psikologi, dan Sejarah. Pendidikan IPS memiliki Keterkaitan dengan Legenda Perseorangan dan Legenda Setempat. Dalam kedua keterkaitan tersebut berisi cerita yang mana berhubungan dengan para tokoh, suatu tempat, nama tempat dan bentuk topografi, yakni bentuk permukaan suatu daerah. Dalam buku Jumadi & Effendi (2016) ada beberapa legenda Legenda Perseorangan Dan Legenda Setempat yang ada dimasyarakat banjar yaitu: Tema dan Amanat Legenda Batu Intan, Legenda Radin Pengantin, Legenda Batu Kemaluan, dan Legenda Batu Tajak.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penyusunan artikel ini menggunakan metode penelitian yaitu Studi literatur yang mana data yang didapatkan melalui jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku, serta situs google scholar. Studi literatur merupakan pendekatan penelitian yang kegiatannya dilakukan dengan mencari referensi dari beberapa teori yang relevan. Dalam penelitian ini diharapkan dengan pengumpulan data tersebut dapat dilakukan yang bertujuan untuk karya ilmiah dan mengkaji dasar teori yang relevan yang diteliti. Sehingga mendapatkan informasi mengenai legenda perseorangan dan legenda setempat serta keterkaitan dalam pendidikan ips khususnya yang ada di wilayah masyarakat Banjar yang berada di Kalimantan selatan.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Legenda Perseorangan

Salah satu jenis legenda yang juga terdapat di Banjar adalah legenda perseorangan. Menurut Djmmas Dandjaja (1984: 73-75) legenda perseorangan adalah cerita mengenai tokoh-tokoh tertentu yang dianggap benar-benar terjadi. Di Indonesia banyak tersebar tokoh legenda perseorangan ini. Di Jawa Timur, misalnya, Panji adalah tokoh yang cukup populer; sedangkan di Bali, Jayaprana adalah tokoh yang tersebar luas. Dalam legenda Banjar juga ditemukan beberapa tokoh salah satunya adalah Legenda Batu Intan.

B. Pengertian Legenda Setempat

Salah satu jenis legenda yang terdapat di banjar adalah legenda setempat. Menurut Danandjaja (1984:75) legenda setempat merupakan suatu cerita yang mana berhubungan dengan suatu tempat, nama tempat dan bentuk topografi, yakni bentuk permukaan suatu daerah, apakah ber bukit-bukit, berjurang, dan sebagainya. Dalam Legenda Banjar terdapat pada dalam khazanah sastra lisan Banjar dapat dilihat pada Legenda Radin Pengantin, Legenda Batu Kemaluan, dan Legenda Batu Tajak.

C. Tema dan Amanat Legenda Batu Intan dalam keterkaitan Pendidikan IPS

Dalam Legenda Batu Intan menceritakan keberhasilan seorang Ratu dalam mensejahterakan, menentramkan, dan melindungi rakyatnya. Ratu Intan, tokoh utama legenda ini mampu membawa rakyat Kerajaan Tanah bambu untuk hidup sejahtera lahir dan batin. Secara lahir, rakyat kerajaan ini merasa berkecukupan, dan

secara batin, mereka merasa tenteram dan aman. Dengan demikian, kepintaran atau kecakapan memerintah merupakan kunci sukses Ratu Intan. Setelah dia dilantik jadi ratu, Ratu Intan langsung membentuk tim pemerintahan. Kemudian dengan tim itu Ratu Intan membangun dalam segala bidang.

Tema yang terkandung dalam Legenda Batu Intan adalah pemimpin yang berkualitas akan mampu membawa rakyatnya untuk mencapai kesejahteraan, ketenteraman, atau pun keamanan. Amanat yang dapat diambil dari legenda tersebut seorang pemimpin harus berkualitas karena menunjukkan pemimpin yang berkualitas akan mampu membawa rakyatnya untuk meraih kesejahteraan, ketenteraman, dan keamanan.

Adapun keterkaitan dalam Pendidikan IPS dalam Legenda Batu Intan adalah berkaitan dengan nilai politik yaitu bagaimana seorang Ratu dalam mensejahterakan, menentramkan, dan melindungi rakyatnya dan dalam membentuk tim pemerintahannya dalam segala bidang.

D. Tema dan Amanat Legenda Radin Pangantin dalam keterkaitan Pendidikan IPS

Menceritakan Seorang ibu mempunyai andil yang besar dalam penentuan nasib seorang anak dalam kehidupan yang kekal kelak. Ada hubungan langsung antara sosok seorang ibu dengan peran yang diembannya. Dalam perkembangan kehidupan seorang anak, mulai dari dalam kandungan hingga dewasa, seorang ibu telah memainkan peran yang sangat mulia. Banyak pengorbanan yang harus diberikan seorang ibu demi anaknya. Dalam Legenda Radin Pangantin sebagai tokoh utama dalam cerita ini melakukan perbuatan durhaka kepada ibunya. Pada waktu masih miskin, Radin Pangantin selalu hormat dan berbakti kepada ibunya. Namun, setelah kaya, dia malah durhaka. Dari legenda tersebut jelas tergambar karena harta dan wanita Radin Pangantin berubah yang semula pemuda yang baik menjadi pemuda yang durhaka kepada ibunya. Akibat perbuatannya kepada ibunya, Radin Pangantin beserta seluruh rombongannya binasa dihantam ombak dan badai.

Tema yang terkandung dalam Legenda Radin Pangantin adalah perbuatan durhaka kepada orang tua akan mendatangkan celaka. Dengan demikian, amanat

yang dapat diambil dari tema ini adalah janganlah kita berbuat durhaka kepada orang tua.

Adapun keterkaitan dalam Pendidikan IPS dalam Legenda Batu Intan adalah berkaitan dengan nilai antropologi yaitu seorang anak yang durhaka kepada ibunya sendiri dan lebih memilih harta dan Wanita sehingga mengurangi rasa berbakti kepada orangtua bahkan mencelakakannya.

E. Tema dan Amanat Legenda Batu Kemaluan dalam keterkaitan Pendidikan IPS

Dalam Legenda Batu Kemaluan Menceritakan tentang tewasnya sepasang kekasih karena mereka tidak menuruti perintah dan nasihat orang tuanya. Sepasang kekasih tersebut meneruskan percintaannya hingga ke pernikahan. Namun, kedua orang tua mereka menolak. Akibat dari penolakan tersebut. Sepasang kekasih itu melakukan kawin lari. Mereka tidak memperdulikan lagi nasihat dan kehendak kedua orang tuanya. Akibat dari perbuatan yang dilakukan mereka dikutuk menjadi batu. Dan kutukan itu terkabul sehingga mereka bersama-sama menjadi batu.

Tema yang terkandung dalam legenda Batu Kemaluan adalah anak yang tidak mengikuti atau menuruti nasihat orang tua akan mendapatkan celaka. Amanat yang dapat diambil dari tema tersebut adalah sebagai seorang anak kita harus mengindahkan atau memperhatikan orang tua.

Adapun keterkaitan dalam Pendidikan IPS dalam Legenda Batu Intan adalah berkaitan dengan nilai psikologi karena sepasang kekasih tadi hanya mengikuti hawa nafsu dengan melakukan kawin lari dan juga perbuatan yang tidak terpuji dengan tidak mau mendengarkan dan mentang nasihat orang tua.

F. Tema dan Amanat Legenda Batu Tajak dalam keterkaitan Pendidikan IPS

Dalam Legenda Batu Tajak menceritakan tentang seorang perempuan bernama Nini Suma hingga usia agak tua masih belum menikah. Nini suma dituduh melakukan hal yang tidak senonoh sehingga hamil karena umurnya saat ini sudah tua dan belum menikah. Nini Suma dijatuhi hukuman mati karena tuduhan tersebut. Tapi dia dalam keadaan hamil, hukuman pun berubah. Dia harus menggendong batu

satu meter besarnya pulang ke Balau Panginau. Tidak lama setelah itu, nini suma melahirkan anak yang berbeda dengan anak orang lain. Anak yang dilahirkan itu badannya penuh kudis yang sangat berbau busuk. Akhirnya, anak tersebut diasingkan penduduk ke tepi sungai. Karena mendapat sebiji kemala naga, anak itu berubah menjadi orang yang sangat tampan dan gagah.

Tema yang terkandung dalam Legenda Batu Tajak adalah orang yang tabah dalam menghadapi cobaan akan dapat mengatasi dan dapat keluar dari cobaan tersebut. Amanat yang terkandung dalam legenda tersebut adalah jika kita mendapat cobaan maka kita harus tabah menghadapinya. Jika itu dapat dilakukan pasti akan dapat mengatasi atau keluar dari cobaan tersebut.

Adapun keterkaitan dalam Pendidikan IPS dalam Legenda Batu Intan adalah berkaitan dengan nilai sosiologi yaitu nini suma telah melanggar hukum adat yaitu hamil di luar nikah tetapi nini suma tetap tabah dan sabar dalam menghadapi hukuman yang berat tersebut dan memberi kasih sayang kepada anaknya sehingga akhirnya nini suma dan anaknya mendapat penghargaan keberuntungan, yaitu anaknya diterima sebagai pegawai istana.

SIMPULAN

Legenda merupakan cerita rakyat yang mirip mite artinya dianggap benar terjadi, tetapi dianggap tidak suci yang ditokohi oleh manusia dan juga oleh makhluk-makhluk gaib yang mana tempatnya berada di dunia nyata. Dalam legenda berisikan pesan-pesan tertentu yang memiliki nilai agar dapat dijadikan pelajaran dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan IPS merupakan penyederhana atau adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu social. Dalam setiap legenda memiliki keterkaitan dengan Pendidikan IPS. Adapun legenda tersebut seperti legenda batu intan adalag bagaimana seorang Ratu dalam mensejahterakan, menentramkan, dan melindungi rakyatnya, legenda radin pengantin yang mana seorang anak yang durhaka krpada ibunya sendiri, legenda batu kemaluan sepasang kekasih mengikuti nafsu dengan melakukan kawin lari, dan legenda baju tajak yaitu nini suma telah melanggar hukum adat yaitu hamil di luar nikah tetapi nini suma tetap tabah dan sabar dalam menghadapi hukuman yang berat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Jumadi, J., & Effendi, R. (2016). Tema dan Amanat Legenda Banjar.
- Efendi, Rustam dkk. 1992. Nilai Budaya dalam Sastra Lisan Banjar. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat.
- Jumadi, J., Effendi, R., Anis, M., & Mansyur, M. (2016). Ringkasan hasil-hasil kajian budaya dan sejarah banjar.
- Ismail, Abdurahman. 1978. Cerita Rakyat Daerah Kalimantan Selatan. Banjarmasin: Proyek Kajian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah.